

Методы и средства ознакомления с природой

Наманганский Государственный Университет

Абдукаримова Шахноза. стажёр-учитель НАМГУ

Юсуфжонова Дильшода. Студентка 3 курса НАМГУ

АННОТАЦИЯ: В данной статье раскрыты цели и задачи ознакомления дошкольников с природой, ознакомления детей с природой проведения праздников и утренников, о роли природы в формировании личности ребёнка.

Ключевые слова: метод , наблюдение, экскурсия, прогулки , природа , наглядность.

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish, bayramlar va ko'ngil ochar tadbirlarni o'tkazish jarayonida bolalarni tabiat bilan tanishtirish, bolaning shaxsini shakillantirishda tabiatning o'rni haqida ma'lumot berishning maqsad va vazifalari.

Kalit so'zi: usul, kuzatish, ekskursiya, sayr, tabiat, ko'rish.

ABSTRACT: This article reveals the goals and objectives of familiarizing preschoolers with nature, familiarizing children with nature in the process of

holding holidays and matinees, about the role of nature in shaping the child's personality.

Keywords: method, observations, excursions, nature walks, visibility.

Велика роль природы в духовной жизни общества. Природа –это вся вселенная существующим в ней органическим (живым) и неорганическим (неживым) миром. С незапамятных времён человечество ценит природу и видит в ней, не только свою кормилицу, но и мудрую воспитательницу и наставницу.

Природа играет огромную роль в создании ценностей искусства. Природа могучий источник познания. Общения с природой, познание её тайн облагораживает человека, делает его более чутким. Чем больше мы узнаём природу своего края, тем больше мы начинаем любить его.

Природа – источник материальных и культурных благ человека и могучий источник познания. Изучения совершенной работы её сложных организмов является ключом к технике, к изобретениям и открытиям созданию приборов. Ещё Леонардо до Винчи пытался использовать принцип полёта птиц для построения летательных аппаратов.

Многие великие мыслители и педагоги писали о том, что развитие ребёнка в первые годы жизни в значительной степени зависит от природного окружения. Дело охраны природы зависит в большей мере от сознательности каждого человека, его гражданской ответственности за судьбой родной природы, и это в свою очередь требует усиления внимания к воспитанию у людей, бережного отношения к природе, начиная уже с дошкольного возраст- периода становления основ будущей личности.

Воспитание бережного и заботливого отношения к живой и неживой природе возможно тогда, когда дети будут располагать хотя бы элементарными знаниями о них, овладеют несложными способами выращивания растений, ухода за животными, наблюдать природу, видеть её красоту. Непременным условием успешного усвоения дошкольниками знаний является одновременное овладение и практическими действиями. Например, недостаточно дать знания о том, какие растения есть поле, на лугу; необходимо научить детей различать, узнавать наиболее распространённые из них по характерным признакам.

Общения с природой, познание её тайн облагораживает человека, делает его более чутким. Чем больше мы узнаём природу своей Родины, тем больше мы начинаем любить её.

Человек открыл внутриатомную энергию и начал завоевание космического пространство. Это даёт большие возможности для овладения силами природы и использования их на благо людей.

Значения ознакомления дошкольников с природой.

Занятия – проводятся в определённые часы, по заранее разработанному плану, согласованному с программой “Первый шаг”. На занятиях воспитатель не только сообщает детям новые знания, но и уточняет, и закрепляет их. Главное в занятии – это усвоение детьми программного материала. Для этого используются разнообразные методы – наблюдения натуральных объектов, труда взрослых, дидактические игры, работа с картинками, чтения художественной литературы, рассказы, беседы.

Влияние родной природы является источником первых конкретных знаний и тех радостных переживаний, которые часто запоминаются на всю жизнь.

Дети всегда и везде в той или иной форме соприкасаются с природой. Окраска, форма и запах цветов и плодов, пение птиц, шелест травы и многое другое позволяет детям почувствовать природу и может служить богатым материалом для развития у детей эстетического чувства, сенсорного воспитания. Их привлекают зелёные луга, яркие цветы, птицы, ручейки и т.п.

Отсутствие у детей знаний о природе, приводит нередко к образованию у них различных предрассудков и суеверий. Неправильные представления часто служат причиной недоброжелательного отношения детей к животным, уничтожения ими ежей, полезных насекомых и др. Это не только наносит вред природе, но и отрицательно действует на психику детей и ожесточает их. Исправить имеющиеся неправильные представления значительно труднее, чем образовать новые, правильные. Вот почему очень важно, чтобы дети уже в дошкольном возрасте получили важные сведения о природе.

Для того чтобы дети правильно отображали явления природы, необходимо направлять процесс восприятия ими природы. Без приближения детей к природе и широкого использования её в воспитательно-образовательной работе детского сада, нельзя решать задачи всестороннего развития дошкольников – умственного, эстетического, нравственного и физического.

Великий педагог К.Д.Ушинский придавал огромное значение осознанному усвоению знаний и считал, что обучение даёт детям полноценные знания только тогда, когда оно отличается ясностью, систематичностью и последовательностью. Доказывая необходимость наглядного обучения, он

разработал теорию наглядности. Он подчёркивал, что наблюдения над явлениями природы и их обобщения должны быть основными источниками знаний. Он говорил, что природа является естественной средой, в своих целях. Человек постигает законы природы и заставляет её служить себе. <<Естественные науки – писал он, во всём их объёме представляют собой эту вечную борьбу человеческого разума со скрытностью природы>>. <<До тех же пор, указывал Ушинский, - покуда мы не знаем своей Родины и пока это знание не распространится в массе народа, мы не будем в состоянии воспользоваться и теми средствами, которые представляют нам природа и население нашей страны, и будем бедны, потому что невежественны>>. Многие педагоги обращали внимание воспитателя на необходимость открыть ребёнку книгу природы как можно раньше, чтобы она каждый день приносила что-то новое. В книге В. А. Сухомлинского << Сердце отдаю детям>> отмечается – <<чтобы каждый шаг был путешествием и истоком мышления и речи – к чудесной красоте природы. Каждое знакомство с природой – урок развития детского ума, творчества, чувства. Своей необычностью, новизной, разнообразием природа эмоционально воздействует на ребёнка, вызывает его удивление, желание больше узнать, побуждает к передаче чувств и мыслей в речи>>. Ребенок воспринимает природу непосредственно, с помощью органов чувств. Поэтому она предстает перед ним во всем разнообразии формы, величины, цвета, звука, запахов, движения. Это совершенствует его сенсорное развитие и позволяет сформировать первоначальные яркие, конкретные представления о природе, увидеть и понять связи и отношения природных явлений (переход от наглядного к логическому мышлению). В процессе наблюдений, игр, труда в природе дети не только знакомятся со свойствами и качествами

объектов и явлений природы, но у них развивается детская деятельность. Кроме того, труд в природе – наиболее доступный вид детского труда – оказывает положительное влияние на формирование личности ребёнка.

В ходе коррекционно - образовательной работы по ознакомлению с природой дошкольников с интеллектуальной недостаточностью решаются две группы задач. 1 группа – общие задачи ознакомления детей с природой:

- 1). Формирование представлений об объектах и явлениях природы (их признаках и свойствах), а также их связях и отношениях между ними.
- 2). Формирование у детей трудовых навыков и умений.
- 3). Формирование у детей любви к природе, бережного отношения к ней.

В методике ознакомления дошкольников с окружающим миром выделяют следующие направления работы по ознакомлению с природой.

1. Представления о неживой природе (смена дня и ночи, типичные погодные явления, характерные для местного края, наличие теплых и холодных дней, пасмурная и солнечная погода, типичные атмосферные явления – дождь, снегопад, ветер, изморозь, туман, гроза и т; вода и ее агрегатное состояние, песок, глина, почва; о некоторых космических телах - Луна, Солнце, Звезды).
2. Знания о растениях (учить различать и называть наиболее типичные, часто встречающиеся в данной местности деревья, кустарники, травянистые растения; формировать элементарные представления о потребностях растений о способах ухода за комнатными растениями, а также растениями огорода и цветника; формируют представления об

- изменениях состояний растений в разные сезоны, формируют элементарные знания об охране растений).
3. Представления о животных (наиболее часто встречающиеся представители млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, рыб, земноводных, насекомых; домашние и дикие животные родного края, наиболее типичные представители к условиям окружающей среды, ухода за домашними животными и птицами или животными и птицами в уголке природы).
 4. Знания о труде взрослых в природе (представления о способах выращивания растений и ухода за животными, охрана природы использование ее человеком, формирование некоторых трудовых умений и навыков ухода за растениями и животными в уголке природы и на участке).
 5. Знания о сезонных изменениях в природе (продолжительность дня и ночи в каждом сезоне, характер погоды, температура воздуха, типичные осадки, как особенности явлений неживой природы влияют на образ жизни животных и растений, труд людей в природе в каждый сезон, особенности жизни детей; формирование знаний о последовательности времен года).
 6. Формирование бережного и заботливого отношения к природе осуществляется на основе имеющихся представлений о растениях, животных, условиях, их жизни, знании их основных потребностей, навыков и умений по уходу за ними. Формированию бережного отношения к природе способствует и ее эстетическое восприятие.

Для реализации рассмотренных задач ознакомления детей с природой в ДОО создаются ряд условий: уголок с растениями, участок детского сада.

Для постоянного общения ребенка с растениями и животными в детском саду создают уголки природы, который украшает групповую комнату, доставляет удовольствие детям и дает возможность проводить наблюдения, ухаживать за животными и растениями. Обитатели уголка природы могут жить там постоянно (комнатные растения, рыбы, птицы и т.), либо пребывать там определенное, непродолжительное время (растения и животные местного края, жизнедеятельность которого проявляется наиболее ярко в определенные сезоны – весенние первоцветы, насекомые). При подборе животных и растений для уголка природы следует учитывать ряд требований:

1. Растения и животные должны быть типичными для той или иной систематической или экологической группы.
2. Растения и животные должны быть внешне яркими, привлекательными, способными привлечь и удержать внимание ребенка с интеллектуальной недостаточностью.
3. Необходимо иметь несколько экземпляров одного вида растений и животных.
4. Растения и животные должны быть абсолютно безопасными для жизни и здоровья детей.
5. Растения и животные должны быть неприхотливыми, не требующими для своего содержания сложного оборудования.

6. Необходимо учитывать возможность нормальной жизнедеятельности растений и животных в условиях ДОО (повышенная температура, сухость, шум и прочее).

Экскурсия – это занятие, на котором дети знакомятся с природой в естественных условиях: на лугу, в саду, у водоема. Экскурсии проводят в часы, отведенные для занятий. На экскурсиях осуществляется определенное программное содержание, усвоение которого обязательно для всей группы детей, что отличает экскурсии от повседневных прогулок. Пребывание на свежем воздухе на лугу среди душистых цветов, движения и радостные переживания, обычно с этим связанные, благотворно сказываются и на физическом развитии детей. Выбор места экскурсии зависит от её задач и возраста детей. Экскурсии за пределы детского сада проводятся с детьми средней, старшей и подготовительной групп. Экскурсии в одни и те же места рекомендуется проводить в разное время года. Готовясь к экскурсиям, воспитатель заранее посещает те места, куда намечается экскурсия. В проведении экскурсии большую роль играет организация детей, перед выходом проверяют, всё ли необходимое они взяли, затем напоминают детям, как они должны вести себя.

Методические приёмы по характеру деятельности учителя и учащихся можно разделить на следующие группы (классификация Н.М. Верзилина и В.М. Корсунской):

- Организационные приёмы. Их использование связано с различной организацией применения тех или иных методов. Например, в словесных методов отвечать дети могут либо с

места, либо у доски, чтения текста может быть организовано вслух или про себя. Среди практических методов лабораторные опыты могут быть проведены индивидуально или коллективно. В наглядных методах наглядный объект может демонстрироваться перед классом, с обходимом по рядам;

- Технические приёмы, как правило, связаны с применением различного вспомогательного оборудования: приспособлений, подсветок, приборов, в том числе и технических средств обучения. Так, в словесных методах вопросы к беседе могут быть даны на карточках или плакатах. Особенно велика роль технических приёмов в наглядных методах, ведь именно здесь в большой мере используются различные приспособления. В практических методах – это применение инструктивных таблиц, карточек, постановка опытов в сосудах; фиксация результатов наблюдений и опытов в календарях природы и труда; моделирование с помощью различных приспособлений;
- Логические приёмы способствуют осознанию учебного материала и следовательно влияют на развитие мыслительной деятельности учащихся. Учебный процесс следует строить так, чтобы стимулировать аналитическую и синтетическую деятельность мозга. Это задача решается путём применения дидактических и логических приёмов.

Гербарии. Для начальных классов созданы учебные гербарии культурных и дикорастущих растений нашей страны. К

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

гербариям прилагаются коллекции плодов и семян. Кроме гербариев фабричного производства, в школах, как правило, имеются самодельные, в которых собраны растения своей местности. До школы основным видом деятельности детей является игра. С приходом школы ведущей деятельностью становится учёба. Но резкой границы в деятельности ребёнка при переходе в школу быть не должно. Учебная деятельность должна вырастать из игровой. Поэтому на этапе школьного обучения игра должна занимать определённое место.

Выводы: в дошкольном возрасте важно формировать, развивать элементарные представления об окружающей природе, развивать положительные качества, мировоззрения, наблюдательность и патриотизм.